

EDN CVNBGR

DOI 10.5281/zenodo.19216500

УДК 631.811: 633.853.483: 636.085.51

Занозина О. Д., Бушнев А. С.

РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В ПОЛУЧЕНИИ ЗЕЛеноЙ МАССЫ ГОРЧИЦЫ САРЕПТСКОЙ ЯРОВОЙ С ВЫСОКОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТЬЮ

ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт
масличных культур имени В.С. Пустовойта»

Реферат. В Российской Федерации животноводческий комплекс активно развивается, но при этом разнообразие кормовых культур ограничено. На современном этапе интенсификации отрасли важен поиск новых источников питания для животных. Одним из таких источников может стать горчица сарептская – перспективная зеленая культура. Она не только высокоурожайна (зеленая масса составляет от 20 до 50 т/га), но и богата питательными веществами. Введение ее в рационы сельскохозяйственных животных может укрепить кормовую базу и снизить зависимость от традиционных зерновых кормов. В 2022–2023 гг. на центральной экспериментальной базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК (г. Краснодар) исследовали влияние подкормок растений горчицы сарептской аммиачной селитрой и микроудобрениями на питательную ценность зеленой массы с целью дальнейшего ее использования в рационе питания крупного рогатого скота (КРС). Выявлено, что применяемые подкормки удобрениями повышают пищевой потенциал зеленой массы культуры, однако некоторые варианты способствуют нежелательному увеличению содержания клетчатки от 203,7 до 215,2 г (при норме, согласно ГОСТ Р 56912-2016 «Корма зеленые. Технические условия», не более 200 г), что может оказать отрицательное воздействие на желудочно-кишечный тракт КРС. Наиболее оптимальным вариантом применения аммиачной селитры является дробное внесение N_{60} (по N_{30} в фазах всходов и стеблевания), при котором в 1 кг сухого вещества содержание протеина составило – 186 г, жира – 33,1 г, клетчатки – 175,1 г, обменной энергии – 11,9 МДж и кормовых единиц – 1,15. Кроме того, применение азотных удобрений оказывает умеренное влияние на содержание сырого жира, вероятно, за счет интенсификации фотосинтеза и оптимизации углеродно-азотного баланса в растениях. Некорневая подкормка баковой смесью микроудобрений «Кальцибор» и «Брассика» в дозе по 2 л/га в фазе стеблевания горчицы сарептской также обеспечила оптимальный биохимический состав зеленого корма с повышенным до 201,3 г содержанием протеина. Результаты исследования демонстрируют, насколько значимо принимать во внимание улучшение минерального питания для увеличения пищевой ценности горчицы сарептской, которая применяется в производстве кормов.

Ключевые слова: горчица сарептская (*Brassica juncea* L.), зеленая масса, питательная ценность, аммиачная селитра, микроудобрения, протеин, клетчатка.

Для цитирования: Занозина О. Д., Бушнев А. С. Роль удобрений в получении зеленой массы горчицы сарептской яровой с высокой питательной ценностью // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1 (45). С. 40–51. EDN: CVNBGR. DOI: 10.5281/zenodo.19216500.

For citation: Zanozina O. D., Bushnev A. S. Role of fertilizers in obtaining green mass of spring brown mustard with high nutritional value // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 40–51. EDN: CVNBGR. DOI: 10.5281/zenodo.19216500.

Введение

Интенсификация животноводства в Российской Федерации сопровождается растущей потребностью в стабильном и сбалансированном кормообеспечении. Однако анализ структуры посевных площадей выявляет ограниченное биоразнообразие используемых кормовых культур. Так, под кормовые культуры отведено лишь 18,4 % земель [1], при этом видовое разнообразие используемых растений составляет не более 3 % от потенциально пригодных для кормления сельскохозяйственных животных [2]. Данная ситуация не только повышает риски дефицита кормов, но и оказывает негативное влияние на питательную ценность рационов, требуя дополнительной компенсации дефицита нутриентов за счет дорогостоящих зерновых концентратов. Поэтому актуальной задачей является поиск и интродукция нетрадиционных кормовых культур, способных расширить биоразнообразие агроценозов и обеспечить стабильность кормопроизводства [3, 4]. В качестве перспективного направления рассматривается использование культур семейства *Brassicaceae*, обладающих высокой продуктивностью, адаптивностью к различным климатическим условиям и сбалансированным составом питательных веществ. Эти культуры представляют собой ценный источник протеина, витаминов и минеральных веществ, необходимых для полноценного питания сельскохозяйственных животных. Многочисленные исследования подтверждают эффективность использования различных видов *Brassicaceae* в рационах сельскохозяйственных животных и птицы в различных формах (зеленый корм, силос, мука, жмых и другие) [5, 6]. В контексте повышения устойчивости кормовой базы и снижения зависимости от традиционных зерновых кормов, представители *Brassicaceae* могут рассматриваться как важный элемент диверсификации агроландшафтов и оптимизации структуры кормовых рационов.

Горчица сарептская (*Brassica juncea* L.), являясь одним из представителей данного семейства, характеризуется высокой урожайностью зеленой массы (от 20 до 50 т/га) и сухой биомассы, что делает ее привлекательной для использования в кормопроизводстве. Зеленая масса горчицы является ценным кормом для крупного рогатого скота благодаря высокому содержанию протеина (около 83 г перевариваемого протеина и 0,76 кормовых единиц в 1 кг сухого вещества), витаминов и минеральных веществ. Включение ее в рацион способствует оптимизации питательной базы животных, повышению продуктивности и улучшению качества молока и мяса, а также увеличению общей резистентности организма к стрессовым факторам. Исследования показали, что скармливание горчицы положительно влияет на переваримость кормов и усвоение питательных веществ, что обусловлено содержанием в ее составе биологически активных соединений [2, 5, 7].

Следует учитывать, что культуры семейства *Brassicaceae* содержат антипитательные вещества, такие как глюкозинолаты и их производные (тиоцианаты, изотиоцианаты, нитрилы), которые могут оказывать неблагоприятное влияние на здоровье животных. Глюкозинолаты под воздействием фермента мирозиназы гидролизуются с образованием вышеуказанных соединений, обладающих тиреостатическим, гепатотоксическим и другими негативными эффектами. Также в растениях горчицы присутствует синигрин, вызывающий анемию у сельскохозяйственных животных [3]. В связи с этим, при введении в рацион кормов из сельскохозяйственных растений семейства *Brassicaceae* необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Рекомендуется осуществлять постепенную адаптацию животных к новому корму, смешивая его с традиционными (например, соломой или сеном). Ограничение периода

скармливания до 10–12 дней позволяет минимизировать риск развития анемии и других негативных последствий [3, 4]. Существуют также методы снижения содержания глюкозинолатов и синигрина в кормах, такие как термическая обработка (пропаривание, запаривание) и использование специальных ферментных препаратов. Кроме этого, выбор оптимальной фазы уборки зеленой массы горчицы сарептской может уменьшить риск образования синегрина, однако в научной литературе существуют различные точки зрения относительно данного вопроса. Например, согласно исследованиям В. А. Монастырского с соавторами [8], уборку горчицы следует проводить в фазе «бутонизация–начало цветения» для предотвращения огрубления тканей и снижения питательной ценности корма, что соответствует требованиям ГОСТ Р 56912-2016 «Корма зеленые». В то же время Савенков В. П. и Кузьмина Е. Ю. [9] указывают на целесообразность уборки редьки масличной в фазе полного плодообразования, аргументируя это увеличением выхода сухого вещества, несмотря на некоторое снижение качественных характеристик корма. Оптимальная фаза уборки кормов из культур семейства *Brassicaceae* должна определяться с учетом конкретных целей кормопроизводства и потребностей животных в питательных веществах.

Таким образом, горчица сарептская представляет собой перспективный источник кормов для сельскохозяйственных животных, способный повысить устойчивость кормовой базы и снизить зависимость от традиционных зерновых кормов. Однако внедрение ее в кормовые агроценозы требует учета потенциальных рисков, связанных с содержанием антипитательных веществ, и соблюдения мер предосторожности при использовании в кормлении. Хотя горчица сарептская является культурой многоцелевого использования и известна с древнейших времен, в Российской Федерации основное ее назначение – это получение семян, поскольку этот вид обладает высокой их масличностью (48–52 %) [10, 11]. Выращивание горчицы сарептской в качестве зеленой культуры, служащей кормом и удобрением, начало активно развиваться сравнительно недавно, вследствие чего вопрос влияния подкормок удобрениями на урожайность и качество зеленой массы требует дальнейшего изучения.

Цель исследований – оценить эффективность применения азотного удобрения и микроудобрений с различным составом микроэлементов на питательную ценность зеленой массы горчицы сарептской для оптимизации технологии ее выращивания и улучшения качества и стабильности кормовой базы в животноводстве.

Материалы и методы

Исследования проводили на черноземе выщелоченном в период 2022–2023 гг. на опытных полях центральной экспериментальной базы ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В. С. Пустовойта», г. Краснодар. Объект исследования – горчица сарептская яровая сорта Юнона. Этот сорт отличается засухоустойчивостью. Урожайность может составлять более 3 т/га семян и 30–50 т/га зеленой массы. Семена содержат до 52 % жирного масла и до 0,67 % эфирного масла [10].

Схема опыта № 1 включала: 1 – контроль, без удобрений; 2 – N₃₀ в фазе всходов; 3 – N₁₅ в фазе всходов + N₁₅ в фазе стеблевания; 4 – N₃₀ в фазе стеблевания; 5 – N₆₀ в фазе всходов; 6 – N₆₀ в фазе стеблевания; 7 – N₃₀ в фазе всходов + N₃₀ в фазе стеблевания; 8 – N₁₅ в фазе всходов + N₄₅ в фазе стеблевания; 9 – N₄₅ в фазе всходов + N₁₅ в фазе стеблевания.

В качестве азотного удобрения использовали аммиачную селитру (N = 34,4 %). Сухие туки разбрасывали вручную в соответствующие фазы развития растений горчицы без заделки в почву.

Схема опыта № 2 включала следующие некорневые обработки комплексными микроудобрениями бельгийской фирмы «GroGreen»: 1 – контроль, без удобрений; 2 – «Вегетатив», 2 л/га в фазе всходов; 3 – «Брассика», 2 л/га в фазе стеблевания; 4 – «Вегетатив» в фазе всходов + «Брассика» в фазе стеблевания по 2 л/га; 5 – смесь «Кальцибор» + «Брассика» в фазе стеблевания по 2 л/га; 6 – смесь «Микро», 1 л/га + «Брассика», 2 л/га в фазе стеблевания. Норма рабочего раствора 300 л/га. Некорневые обработки комплексными удобрениями проводили ручным опрыскивателем с помпой Solo 408.

Таблица 1 – Состав комплексных микроудобрений

Микроудобрение	Состав микроудобрения
«Брассика»	8-8-38 (NPK) + Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
«Вегетатив»	27-27-27 (NPK) + Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
«Кальцибор»	Ca, B
«Микро»	аминокислоты + B, Fe, Mn, Mo, Zn, Cu

Все эти микроудобрения включают микроэлементы в водорастворимой и хелатной форме, что обеспечивает их легкое усвоение растениями. В состав также входят поверхностно-активные вещества (ПАВ), способствующие равномерному распределению удобрения на листьях. Это свойство делает их особенно удобными для применения в качестве некорневых подкормок горчицы сарептской, несмотря на имеющийся восковой налет на стеблях и листьях, так как благодаря ПАВ удобрения равномерно распределяются по поверхности, обеспечивая эффективное питание растений.

Предшественник – озимая пшеница. Основная обработка почвы по типу улучшенной зяби с осенним выравниванием. Повторность опыта четырёхкратная, норма высева семян – 4 кг/га. Учетная площадь делянки во всех опытах – 12 м². Размещение делянок в экспериментах систематическое. Посев проводился селекционно-семеноводческой сеялкой «Wintersteiger Plot Seeds» с шириной междурядий 30 см. Учеты и наблюдения (фенологические и биометрические) выполняли в соответствии с методикой проведения полевых и агротехнических опытов с масличными культурами [12]. Перед цветением горчицы сарептской с площадок по 0,25 м² были отобраны растительные образцы для определения содержания: сырой клетчатки (ГОСТ 31675-2012), сырого жира (ГОСТ 13496.15-2016). Также в растительных образцах определяли азот для последующего пересчета на сырой протеин по ГОСТ 13496.4-2019. Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову с использованием программного обеспечения MS Excel. Расчет гидротермического коэффициента (ГТК) осуществляли по Г. Т. Селянинову.

Метеорологические условия во время вегетационного периода горчицы сарептской демонстрировали выраженную межгодовую вариабельность. Наиболее благоприятным для роста и развития растений оказался 2023 г., характеризующийся умеренным температурным режимом и достаточным количеством осадков. Средняя температура воздуха в период от появления всходов до фазы «бутонизация – начало цветения» (период уборки зеленой массы) составила 16,0 °С, а суммарное количество осадков достигло 106,8 мм. Распределение осадков также было оптимальным: значительная их часть (48,1 мм) выпала в первой декаде мая, до фазы

стеблевания, что соответствовало гидротермическому коэффициенту (ГТК) 3,54. Во второй декаде мая наблюдалось увеличение среднесуточной температуры воздуха на 1,8 °С и снижение количества осадков до 0,3 мм, что привело к снижению ГТК до 0,02. Компенсирующее воздействие на формирование урожая зеленой массы оказало выпадение 32,4 мм осадков в третьей декаде мая.

В 2022 г., напротив, наблюдалось снижение средней температуры воздуха на 0,6 °С (до 15,4 °С) и уменьшение суммарного количества осадков на 44,9 мм по сравнению с 2023 г. Данные факторы оказали негативное влияние на растения горчицы сарептской, учитывая ее классификацию как «условно» засухоустойчивой культуры. Тем не менее, выпадение 23,4 мм осадков в первой декаде мая (ГТК – 2,41) способствовало частичному нивелированию негативного воздействия абиотических факторов и позволило получить удовлетворительные показатели урожайности и качества зеленой массы.

Результаты и их обсуждение

Подкормки растений аммиачной селитрой и комплексными микроудобрениями оказывали положительное влияние на урожайность зеленой массы горчицы сарептской во всех исследуемых вариантах по сравнению с контролем (рисунки 1, 2).

Однократное применение азотного удобрения в дозах N₃₀ и N₆₀ в фазе стеблевания культуры привело к увеличению урожайности зеленой массы на 4,23 и 5,72 т/га соответственно относительно контроля. Однако зафиксированные показатели прибавки урожая оказались минимальными по сравнению с другими вариантами. Внесение аналогичных доз аммиачной селитры (N₃₀ и N₆₀) в фазе всходов обеспечило статистически значимое увеличение урожайности зеленой массы на 8,40 и 9,09 т/га соответственно по сравнению с внесением тех же доз в фазе стеблевания.

Рисунок 1 – Урожайность зеленой массы горчицы сарептской в зависимости от доз и сроков применения азотного удобрения, среднее за 2022–2023 гг.

Примечание. НСР₀₅ = 1,27 т/га.

Самая высокая урожайность зеленой массы (38,12 т/га) была достигнута при применении аммиачной селитры в дозе N₆₀ в фазе всходов. Полученные данные позволяют сделать вывод о высокой интенсивности поглощения азота растениями горчицы на ранних этапах онтогенеза, что определяет целесообразность применения азотных удобрений именно в этот период.

Некорневое опрыскивание посевов горчицы сарептской в фазе стеблевания комплексными микроудобрениями «Кальцибор» (2 л/га) и «Брассика» (2 л/га) за два года исследований позволило получить дополнительно 5,04 т/га зеленой массы, что

на 21,6% больше, чем в контроле. Однако эта прибавка оказалась наименьшей среди всех вариантов некорневых обработок, использованных в исследовании.

Наилучшие результаты по урожайности зеленой массы горчицы сарептской были получены при применении некорневой подкормки растений горчицы баковой смесью комплексных микроудобрений «Микро» (1 л/га) и «Брассика» (2 л/га) в фазе стеблевания. Применение данной комбинации обеспечило прибавку урожайности зеленой массы, составившую 14,96 т/га, что указывает на синергетический эффект взаимодействия указанных микроэлементов.

Рисунок 2 – Влияние некорневых подкормок комплексными микроудобрениями на урожайность зеленой массы, среднее за 2022–2023 гг.

Примечание. НСР₀₅ = 2,01 т/га.

Полученные результаты демонстрируют значительное влияние подкормок аммиачной селитрой в разные фазы развития горчицы сарептской на питательную ценность зеленой массы культуры (таблица 2).

Таблица 2 – Влияние азотных подкормок на содержание в сухом веществе протеина, жира и клетчатки, среднее за 2022–2023 гг.

Доза подкормки в фазе		Содержание в 1 кг сухого вещества		
всходов	стеблевания	протеина, г	жира, г	клетчатки, г
Контроль, без удобрений		135,3	24,5	207,8
N ₃₀	N ₀	161,9	31,8	215,2
N ₁₅	N ₁₅	196,9	32,0	196,9
N ₀	N ₃₀	188,1	29,9	192,2
N ₆₀	N ₀	164,1	33,3	192,3
N ₀	N ₆₀	170,7	27,2	209,3
N ₃₀	N ₃₀	186,0	33,1	175,1
N ₁₅	N ₄₅	161,9	30,8	214,1
N ₄₅	N ₁₅	159,0	29,3	203,7
НСР ₀₅		7,2	2,5	7,9

Так, в 1 кг сухого вещества горчицы содержание протеина варьировало от 135,3 до 196,9 г, жира – от 24,5 до 33,3 г, клетчатки – от 175,1 до 215,2 г, обменной энергии – от 11,2 до 11,9 МДж, кормовых единиц – от 1,01 до 1,15. Однако согласно

ГОСТ 27978-88 «Корма зеленые. Технические условия», содержание протеина должно быть не менее 160 г, обменной энергии – не менее 10,4 МДж, а кормовых единиц – не менее 0,88. При этом ГОСТ Р 56912-2016 «Корма зеленые. Технические условия» устанавливает, что содержание клетчатки не должно превышать 200 г. То есть лучшими кормами для животных считаются высокобелковые с низким содержанием клетчатки. Поэтому не вся полученная зеленая масса горчицы сарептской может быть рекомендована для питания крупного рогатого скота. Вариант без применения удобрений (контроль) содержит 207,8 г/кг клетчатки, с однократной подкормкой в фазе всходов N₃₀ (215,2 г/кг), в фазе стеблевания N₆₀ (209,3 г/кг), а также с дробным внесением N₄₅ в фазе всходов + N₁₅ в фазе стеблевания (203,7 г/кг) и N₁₅ в фазе всходов + N₄₅ в фазе стеблевания (214,1 г/кг).

Варьирование содержания протеина в зависимости от срока и дозы внесения аммиачной селитры может быть обусловлено активацией процессов ассимиляции азота и синтеза аминокислот в растительном организме. Известно, что азот является ключевым элементом в формировании белковых структур, и его доступность напрямую влияет на скорость и интенсивность синтеза протеина [13]. При этом важно отметить, что избыточное внесение азотных удобрений может приводить к накоплению нитратов в растительной ткани, что снижает кормовую ценность и представляет потенциальную опасность для здоровья животных [14]. Следовательно, наилучший подход к обеспечению растений азотом должен основываться на понимании их биологических особенностей, фазы развития и почвенно-климатических условий. Также выявленное превышение содержания клетчатки в вариантах без применения удобрений и при однократных подкормках, вероятно, связано с более интенсивным развитием структурных компонентов растений (лигнина и целлюлозы) при дефиците азота. Клетчатка, хотя и является важным компонентом растительных кормов, в избыточном количестве снижает переваримость и усвояемость других питательных веществ, таких как протеин и жир [15]. В связи с этим для повышения кормовой ценности зеленой массы горчицы сарептской необходимо обеспечивать сбалансированное азотное питание.

Из научной литературы известно, что обменная энергия кормов обратно пропорциональна содержанию клетчатки. Чем больше клетчатки в рационе сельскохозяйственных животных, тем хуже корма перевариваются и усваиваются, что приводит к меньшему высвобождению энергии и образованию кормовых единиц. Установлено, что дробный способ внесения N₆₀ (по N₃₀ в фазах всходов и стеблевания горчицы сарептской) способствовал получению корма с лучшими качественными показателями для использования в рационе крупного рогатого скота. В 1 кг сухого вещества содержание протеина составило 186,0 г, жира – 33,1 г, клетчатки – 175,1 г, обменной энергии – 11,9 МДж и кормовых единиц – 1,15. Эффективность данного агроприема может быть обусловлена более равномерным обеспечением растений азотом на протяжении всего вегетационного периода. Таким образом, эта схема применения азота на данной культуре способствует поддержанию оптимального уровня азотного питания, что положительно сказывается на синтезе протеина и снижает накопление клетчатки. Кроме того, дробное внесение азота позволяет снизить его потери из почвы за счет вымывания и денитрификации, что повышает экономическую и экологическую эффективность применения удобрений [16]. Полученные результаты согласуются с данными других исследователей, которые также отмечают положительное влияние дробного внесения азотных удобрений на урожайность и качество кормовых культур [17, 18].

При применении некорневых подкормок микроудобрениями отмечен рост содержания протеина (до 201,3 г) и жира (до 34,1 г) в 1 кг сухого вещества горчицы сарептской в сравнении с контролем (рисунок 3). При этом определено, что внесение по отдельности в фазе стеблевания микроудобрений «Брассика» (2 л/га) и «Вегетатив» (2 л/га) приводило к увеличению накопления клетчатки, уменьшению количества обменной энергии на 0,2–0,3 МДж, кормовых единиц – на 0,04–0,07, а полученная зеленая масса соответствовала требованию ГОСТ Р 56912-2016 «Корма зеленые. Технические условия».

Рисунок 3 – Влияние микроудобрений на содержание в сухом веществе протеина, жира и клетчатки, среднее за 2022–2023 гг.

Примечание. HCP_{05} (протеин) = 11,1 г/кг, HCP_{05} (жир) = 2,9 г/кг, HCP_{05} (клетчатка) = 8,3 г/кг.

Некорневая подкормка посевов горчицы сарептской комплексными микроудобрениями «Кальцибор» (2 л/га) и «Брассика» (2 л/га) способствует получению высокобелковой зеленой массы, так как в 1 кг сухого вещества содержится 201,3 г протеина с хорошими биохимическими показателями: жир – 32,3 г, клетчатка – 170,3 г, обменная энергия – 11,9 МДж, кормовые единицы – 1,15.

Рост содержания протеина и жира при применении некорневых подкормок микроудобрениями указывает на важную роль микроэлементов в метаболизме растений. Микроэлементы, такие как цинк, марганец, медь, железо и бор, участвуют в регуляции активности ферментов, синтезе витаминов и гормонов, а также в процессах фотосинтеза и дыхания [18]. Недостаток микроэлементов может приводить к нарушению метаболических процессов, снижению синтеза протеина и жира, а также к увеличению накопления клетчатки. В частности, кальций и бор, содержащиеся в микроудобрении «Кальцибор», играют важную роль в формировании клеточных стенок и поддержании структурной целостности тканей растений [13]. «Брассика», как комплексное микроудобрение, содержит сбалансированный набор микроэлементов, необходимых для нормального роста и развития горчицы сарептской.

Лучшие результаты при некорневой обработке культуры в фазе стеблевания дала смесь микроудобрений «Микро» (1 л/га) и «Брассика» (2 л/га). Содержание клетчатки в растениях оказалось минимальным (159,7 г/кг), а обменная энергия и кормовые единицы достигли максимальных значений (12,2 МДж и 1,21 соответственно). Вероятно, это связано с оптимальным соотношением микроэлементов в используемой смеси. Микроудобрение «Микро» содержит

широкий спектр микроэлементов в хелатной форме, что обеспечивает их высокую доступность для растений, а комбинация «Микро» и «Брассика» позволяет сбалансировать микроэлементный состав и обеспечить растения всеми необходимыми элементами для нормального роста и развития. Кроме того, хелатная форма микроэлементов способствует их быстрому усвоению через листовую поверхность, что повышает эффективность некорневой подкормки [19].

Полученные результаты подчеркивают важность оптимизации минерального питания горчицы сарептской для повышения кормовой ценности зеленой массы. Сбалансированное внесение азотных удобрений и микроудобрений позволяет повысить содержание протеина и жира, снизить накопление клетчатки и улучшить биохимические показатели зеленой массы. Разработанные схемы подкормок могут быть рекомендованы для практического использования в кормопроизводстве с целью получения высококачественных кормов для крупного рогатого скота. Дальнейшие исследования необходимы для определения оптимальных доз и сроков внесения удобрений с учетом различных почвенно-климатических условий и сортовых особенностей горчицы сарептской. Также целесообразно изучение влияния разработанных схем подкормок на содержание антипитательных веществ, таких как глюкозинолаты, в зеленой массе с целью минимизации рисков для здоровья животных.

Выводы

Исследование демонстрирует, что применение азотных удобрений (аммиачной селитры) и некорневых подкормок микроудобрениями оказывает существенное влияние на урожайность зеленой массы горчицы сарептской и улучшает ее питательную ценность, тем самым делая ее более пригодной для кормления крупного рогатого скота. Наибольшая урожайность зеленой массы горчицы сарептской (38,12 т/га) была получена при однократном внесении аммиачной селитры в дозе N_{60} в фазе всходов. Однако содержание протеина в 1 кг сухого вещества при этом составило всего 164,1 г, что может быть недостаточным для полноценного питания КРС. Применение азотного удобрения дробно в дозе N_{60} (по N_{30} в фазах всходов и стеблевания) способствовало формированию зеленой массы горчицы сарептской с оптимальным соотношением биохимических показателей для питания КРС, так как содержание в 1 кг сухого вещества протеина составило – 186,0 г; жира – 33,1 г; клетчатки – 175,1 г, заменить на ; обменной энергии – 11,9 МДж и кормовых единиц – 1,15.

Некорневая подкормка растений баковой смесью комплексных микроудобрений «Микро» (1 л/га) и «Брассика» (2 л/га) в фазе стеблевания горчицы сарептской обеспечила получение прибавки урожая зеленой массы на уровне 14,96 т/га с наибольшим содержанием в 1 кг сухого вещества кормовых единиц – 1,21. Однако применение баковой смеси микроудобрений «Кальцибор» и «Брассика» в дозе по 2 л/га в фазе стеблевания способствовало получению прибавки урожая зеленой массы на уровне 5,04 т/га, но с высоким содержанием протеина – 201,3 г.

Литература

1. Лайкам К. Э., Зинченко А. П., Киселев С. В., Клевакина М. П., Обычайко Е. Э., Павлюченко А. Н., Петриков А. В., Усачев А. Н., Харина О. В., Шашлова Н. В. Сельское хозяйство в России 2021. Статистический сборник. М.: Росстат, 2021. 100 с.
2. Семенов С. Н., Леонова Н. В., Маркова А. Л. Состояние и тенденции развития кормопроизводства в ЦЧР // Экономика сельского хозяйства России. 2025. № 12. С. 94–99. DOI: 10.32651/2512-94.
3. Чиков А. Е., Кононенко С. И., Скворцова Л. Н., Осепчук Д. В. Использование рапса и продуктов его переработки в рационах сельскохозяйственных животных. Краснодар, 2007. 40 с.

4. Воловик В. Т., Шпаков А. С. Производство рапса в Центральной России: состояние и перспективы // Кормопроизводство. 2020. № 10. С. 3–8. DOI: 10.25685/krm.2020.83.54.001.
5. Шпаков А. С. Кормопроизводство в крестьянско-фермерских хозяйствах Нечерноземной зоны: научное обеспечение // Адаптивное кормопроизводство. 2024. № 3. С. 50–55. DOI: 10.33814/AFP-2222-5366-2024-2-50-55.
6. Мартынеско Е. А. Роль рапсовых кормов в организации кормовой базы свиноводства // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 76(02). С. 686–702.
7. Занозина О. Д. Совершенствование элементов технологии возделывания горчицы сарептской (*Brassica juncea* L.) на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья // Зерновое хозяйство России. 2024. Т. 16. № 1. С. 77–82. DOI: 10.31367/2079-8725-2024-90-1-77-82.
8. Монастырский В. А., Бабичев А. Н., Ольгаренко В. И., Сухарев Д. В. Возделывание горчицы сарептской в качестве сидерата // Плодородие. 2019. № 5. С. 45–47. DOI: 10.25680/S19948603.2019.110.13.
9. Савенков В. П., Кузьмина Е. Ю. Перспективные технологии возделывания нового сорта редьки масличной Альфа на зеленую массу и семена в условиях лесостепи ЦФО Российской Федерации: Методические рекомендации. Липецк: Позитив-Л, 2023. 49 с.
10. Гущина В. А., Лыкова А. С., Прохорова Ю. А. Формирование урожайности сортов горчицы сарептской в зависимости от нормы высева в лесостепи Среднего Поволжья // Аграрный научный журнал. 2024. № 10. С. 4–11. DOI: 10.28983/asj.y2024i10pp4-11.
11. Прахова Т. Я., Прахов В. А. Оценка сортов горчицы сарептской в условиях лесостепи Среднего Поволжья // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2020. № 85. С. 203–208. DOI: 10.21515/1999-1703-85-203-208.
12. Лукомец В. М., Тишков Н. М., Семеренко С. А. Методика агротехнических исследований в опытах с основными полевыми культурами. 3-е издание, переработанное и дополненное. Краснодар: ООО «Просвещение-Юг», 2022. 538 с.
13. Marschner H. Mineral nutrition of higher plants. 2nd edition. London (UK): Academic press, 1995. 889 p.
14. Maynard D. N., Barker A. V., Minotti P. L., Peck N. H. Nitrate accumulation in vegetables // Advances in Agronomy. 1976. No. 28. P. 71–118. DOI: 10.1016/s0065-2113(08)60553-2.
15. Van Soest P. J. Nutritional ecology of the ruminant. 2nd edition. Ithaca (USA): Cornell University Press., 1994. 476 p.
16. Raun W. R., Johnson G. V. Improving nitrogen use efficiency for cereal production // Agronomy Journal. 1999. No. 91(3). P. 357–363. DOI: 10.2134/agronj1999.00021962009100030001x.
17. Dhugga B. S., Waggoner P. S., Vermani S. M. Yield and nitrogen uptake of maize under different nitrogen management practices in a subtropical environment // Field Crops Research. 1997. No. 51(1-2). P. 75–85.
18. Iqbal M., Khan M. A., Hussain A., Ali S. Effect of split nitrogen application on the growth, yield and nitrogen use efficiency of maize // International Journal of Agriculture and Biology. 2025. No. 7(6). P. 1001–1004.
19. Lucena J. J., Romera F. J., García-Marco S., Pérez-Vicente R. Iron deficiency chlorosis: a review // Journal of Plant Nutrition. 2015. No. 38(1). P. 1–21.

References

1. Laikam K. E., Zinchenko A. P., Kiselev S. V., Klevakina M. P., Obychayko E. E., Pavlyuchenko A. N., Petrikov A. V., Usachev A. N., Kharina O. V., Shashlova N. V. Agriculture in Russia 2021. Statistical collection. Moscow: Rosstat, 2021. 100 p.
2. Semenov S. N., Leonova N. V., Markova A. L. Status and development trends of fodder production in the Central Black Earth Region // Economics of Agriculture of Russia. 2025. No. 12. P. 94–99. DOI: 10.32651/2512-94.
3. Chikov A. E., Kononenko S. I., Skvortsova L. N., Osepchuk D. V. Use of rapeseed and its processed products in the diets of farm animals. Krasnodar, 2007. 40 p.
4. Volovik V. T., Shpakov A. S. Rapeseed production in Central Russia: state and perspectives // Kormoproizvodstvo. 2020. No. 10. P. 3–8. DOI: 10.25685/krm.2020.83.54.001.
5. Shpakov A. S. Fodder production in peasant-farmers farms of the non-chernozem zone: scientific support // Adaptive Fodder Production. 2024. No. 3. P. 50–55. DOI: 10.33814/AFP-2222-5366-2024-2-50-55.
6. Martynenko E. A. Role of rapeseed feeds in the organization of forage reserve pig-breeding // Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University. 2012. No. 76(02). P. 686–702.

7. Zanozina O. D. Improving the elements of cultivating technology for Sarepta mustard (*Brassica juncea* L.) on leached blackearth of Western Ciscaucasia // Grain Economy of Russia. 2024. Vol. 16. No. 1. P. 77–82. DOI: 10.31367/2079-8725-2024-90-1-77-82.
8. Monastyrsky V. A., Babichev A. N., Olgarenko V. I., Sukharev D. V. Cultivation of brown mustard (*Brassica juncea*) as a green manure // Plodorodie. 2019. No. 5. P. 45–47. DOI: 10.25680/S19948603.2019.110.13.
9. Savenkov V. P., Kuzmina E. Yu. Promising technologies for cultivating a new variety of oil radish ‘Alfa’ for green mass and seeds in the forest-steppe conditions of the Central Federal District of the Russian Federation: methodological recommendations. Lipetsk: Positive-L, 2023. 49 p.
10. Gushchina V. A., Lykova A. S., Prokhorova Yu. A. Yield formation of Chinese mustard varieties depending on the seeding rate in the forest-steppe of the Middle Volga region // Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal. 2024. No. 10. P. 4–11. DOI: 10.28983/asj.y2024i10pp4-11.
11. Prakhova T. Ya., Prakhov V. A. Evaluation of varieties mustard of Sarepta in the conditions of forest-steppe Middle Volga Region // Proceedings of the Kuban State Agrarian University. 2020. No. 85. P. 203–208. DOI: 10.21515/1999-1703-85-203-208.
12. Lukomets V. M., Tishkov N. M., Semerenko S. A. Methodology of agrotechnical research in experiments with main field crops. 3rd edition, revised and supplemented. Krasnodar: OOO Prosvetshenie-Yug, 2022. 538 p.
13. Marschner H. Mineral nutrition of higher plants. 2nd edition. London (UK): Academic press, 1995. 889 p.
14. Maynard D. N., Barker A. V., Minotti P. L., Peck N. H. Nitrate accumulation in vegetables // Advances in Agronomy. 1976. No. 28. P. 71–118. DOI: 10.1016/s0065-2113(08)60553-2.
15. Van Soest P. J. Nutritional ecology of the ruminant. 2nd edition. Ithaca (USA): Cornell University Press., 1994. 476 p.
16. Raun W. R., Johnson G. V. Improving nitrogen use efficiency for cereal production // Agronomy Journal. 1999. No. 91(3). P. 357–363. DOI: 10.2134/agronj1999.00021962009100030001x.
17. Dhugga B. S., Waggoner P. S., Vermani S. M. Yield and nitrogen uptake of maize under different nitrogen management practices in a subtropical environment // Field Crops Research. 1997. No. 51(1-2). P. 75–85.
18. Iqbal M., Khan M. A., Hussain A., Ali S. Effect of split nitrogen application on the growth, yield and nitrogen use efficiency of maize // International Journal of Agriculture and Biology. 2025. No. 7(6). P. 1001–1004.
19. Lucena J. J., Romera F. J., García-Marco S., Pérez-Vicente R. Iron deficiency chlorosis: a review // Journal of Plant Nutrition. 2015. No. 38(1). P. 1–21.

UDC: 631.811: 633.853.483: 636.085.51

Zanozina O. D., Bushnev A. S.

ROLE OF FERTILIZERS IN OBTAINING GREEN MASS OF SPRING BROWN MUSTARD WITH HIGH NUTRITIONAL VALUE

Summary. *The livestock sector in the Russian Federation is expanding, yet the diversity of feed crops remains limited. As the industry intensifies, it becomes increasingly important to search for new sources of animal feed. One such source could be brown mustard, a promising green crop. It is not only high-yielding (green mass yield – 20 to 50 t/ha), but also rich in nutrients. Introducing it into the diets of farm animals can strengthen the feed base and reduce dependence on conventional grain feeds. From 2022 to 2023, at the Central Experimental Base of the V. S. Pustovoit All-Russia Research Institute of Oil Crops (Krasnodar), we studied the effect of fertilizing brown mustard with ammonium nitrate and microfertilizers on the nutritional value of green mass with the aim of its subsequent use in cattle feeding. It was found that the fertilizers increased the nutritional value of green mass. However, some options led to an undesirable increase in fiber content, raising it from 203.7 to 215.2 g (according to GOST R 56912-2016 “Green fodder. Specifications”, this indicator should not exceed 200 g). Such an increase could negatively affect the gastrointestinal tract of cattle. The optimal application of ammonium nitrate was found to be a split application of a total rate of N₆₀ (N₃₀ at seedling emergence stage and N₃₀ at stem extension stages). In this variant, one kilogram of dry matter*

contained 186 g of protein, 33.1 g of fat, 175.1 g of fiber, 11.9 MJ of metabolizable energy, and 1.15 fodder units. Moreover, nitrogen fertilizers were observed to have a moderate effect on crude fat content, likely due to intensified photosynthesis and an optimized carbon-nitrogen balance within the plants. Foliar feeding with a tank mixture of “Calcibor” and “Brassica” microfertilizers at a dose of 2 L/ha during the stem extension stage resulted in an optimal biochemical composition of green fodder, with protein content increasing up to 201.3 g per kilogram of dry matter. The findings underscore the importance of optimizing mineral nutrition to improve the nutritional value of brown mustard, making it a valuable component of fodder production systems.

Keywords: brown mustard (*Brassica juncea* L.), green mass, nutritional value, ammonium nitrate, microfertilizers, protein, fiber.

Занозина Олеся Дмитриевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции горчицы ФГБНУ «ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»; 350038, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Филатова, 17; e-mail: olesya.zanozina@mail.ru.

Бушнев Александр Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ведущий научный сотрудник, заведующий агротехнологическим отделом ФГБНУ «ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»; 350038, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Филатова, 17; e-mail: vniimk-agro@mail.ru.

Zanozina Olesya Dmitrievna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of mustard breeding, FSBSI “Federal Research Center “V.S. Pustovoit All-Russia Research Institute of Oil Crops”; 17, Filatova str., Krasnodar, 350038, Russia; e-mail: olesya.zanozina@mail.ru.

Bushnev Aleksandr Sergeevich, Cand. Sc. (Agr.), associate professor, leading researcher, head of the agrotechnology department of the FSBSI “Federal Research Center “V.S. Pustovoit All-Russia Research Institute of Oil Crops”; 17, Filatova str., Krasnodar, 350038, Russia; e-mail: vniimk-agro@mail.ru.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 16.10.2025.

Дата принятия к печати – 16.02.2026.